

O AZULEJO NA FACHADA DA ARQUITETURA MODERNA: UM ESTUDO SOBRE O AZULEJAR DE DELFIM AMORIM ¹

TILE IN MODERN ARCHITECTURE FACADE: A STUDY ON DELFIM AMORIM'S TILING

Mary da Silva Rached

Gerente de Projetos do Patrimônio Cultural Material da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura do Recife (DPPC/SEPLAN/PCR)

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE)

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Pernambuco em 2010 (UNICAP)

maryrached@gmail.com

Resumo

Este artigo tem como tema compreender como os materiais constituem novas estratégias de ornamento na Arquitetura Moderna, estudando a relação entre o azulejo e a arquitetura, nos edifícios projetados pelo arquiteto Delfim Amorim no Recife, objetivando investigar e identificar as relações intrínsecas à sua utilização.

A investigação é realizada através do estudo de caso de dois exemplares, identificando e descrevendo a aplicação do elemento nesses exemplares. Resultando em quatro eixos de análise que identificam as características do azulejar de Delfim Amorim quanto à Colocação dos Azulejos, Composição do Padrão, Evolução do Desenho e A Paleta Cromática.

Assim, o artigo conclui que a relação estabelecida entre o azulejo e os edifícios de Amorim é continuidade e atualização da prática do azulejo de fachada do século XIX.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna – Recife. Azulejo. Delfim Amorim – Edifícios.

Abstract

This article focuses on understanding how the materials are new ornament strategies in Modern Architecture, studying the relationship between the tile and architecture, on the buildings designed by the architect Delfim Amorim in Recife, aiming to investigate and identify the intrinsic relationship to their use.

The research is carried out through the case study of two specimens, identifying and describing the application of the element in them. Resulting in four axes of analysis that identify the tiling characteristics of Delfim Amorim regarding the Placement of the Tiles, Pattern Composition, Evolution of Design and Palette Chromatic.

Thus, the article concludes that the relationship established between the tile and the Amorim's buildings continuities and updates the practice from the nineteenth century of tiling the facade.

Keywords: Modern Architecture – Recife. Tile. Delfim Amorim – Buildings.

1 INTRODUÇÃO

Em 1937 Lúcio Costa (p. 31) afirma que “nossa arquitetura ainda não foi convenientemente estudada”, referindo-se aquela construída no período colonial, na mesma publicação Gilberto Freyre (1937, p. 41-42) faz Sugestões para o estudo da arte brasileira em relação com a de Portugal e a das Colônias ressaltando a importância do azulejo na arquitetura. Estimulado por essas sugestões Mario Barata (1955) produz a tese “Azulejos no Brasil – Séculos XVII, XVIII e XIX”, que documenta sua

¹ RACHED, Mary da Silva. O Azulejo na Fachada da Arquitetura Moderna: Um estudo sobre o azulejar de Delfim Amorim. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-7. (Referência bibliográfica segundo a NBR6023 para a correta citação do artigo).

ocorrência em todo o território nacional abordando sua ligação com as artes e arquitetura. O autor alerta, no entanto, que apesar de possuir “elementos e fontes seguras para uma análise dos azulejos do século XX” (BARATA, p. 9), essa análise extrapolaria o alcance do trabalho e o que chamou de ciclo moderno deveria ser estudado em outra oportunidade considerando sua relação com o ciclo passado.

Contemporaneamente outros pesquisadores dedicam-se a azulejaria, podendo destacar Dora Alcântara (2001) e José Meco (1985).

Em Pernambuco, o intuito de ilustrar e preencher as lacunas deixadas por Barata originou o livro *Azulejo na Arquitetura Civil de Pernambuco – Século XIX* (CAVALCANTI; CRUZ; REINES, 2002) dedicado ao azulejo de fachada proporcionando um rico inventário e sistematizando sua trajetória no estado, revelando que a partir de 1890 ficam menos frequentes fachadas azulejadas.

Essa decadência, observada em todo o território nacional, está ligada à falta de qualidade técnica e estética provocada por mudanças na fabricação do azulejo português e à verticalização das construções, que criou problema de escala entre o edifício e o azulejo, tornando impossível a visualização dos desenhos disponíveis no mercado.

Tais fatores levaram a prática azulejar a limitar sua aplicação em banheiros e cozinhas, perdendo o atributo de ornamento.

Paralelamente ao processo de documentação empreendido durante os primeiros anos da arquitetura moderna no Brasil, principalmente a partir de 1936, o interesse em incorporar materiais tradicionais à, que Lúcio Costa em 1934 denominou, Nova Arquitetura e o fascínio exercido pelo azulejo nos arquitetos modernos leva a sua adoção; para Joaquim Cardozo (1948) o emprego do elemento “foi resultante dessa intimidade com os ladrilhos vidrados” do passado colonial dando “razão e o sentido da aplicação dos azulejos em revestimentos parietais de edifícios modernos”. Para Barata (1955, p. 6) “A valorização do estudo dos azulejos coincide com o novo surto de sua utilização em nosso país”.

A adoção do material resultou na aplicação de grandes paredes, em obras emblemáticas como Ministério da Saúde e Educação (arquitetos Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer, azulejos de Portinari e Paulo Rossi Osir - 1936 a 1945), Conjunto Pedregulho (Affonso Reidy, azulejos de Portinari e Anísio Medeiros - 1951) ambos no Rio de Janeiro e o conjunto da Pampulha (Oscar Niemeyer, azulejos de Portinari e Paulo Weneck – 1942 a 1944) em Belo Horizonte (SILVEIRA, 2008; WANDERLEY, 2006). De maneira geral, o azulejo associado à arquitetura moderna forma painéis artísticos marcando a produção do período (MORAIS, 1990; Pinto Junior, 2007).

Mais tardiamente a prática de revestir as fachadas com esse elemento tradicional em Pernambuco é retomada na década de 1950 pelo arquiteto português Delfim Amorim, mas não na forma de painel artístico e sim como o azulejo de tapete das fachadas do século XIX. Utilizando primeiramente em residências unifamiliares e depois em edificações verticais, respondendo o problema de escala do final do século XIX (RACHED, 2010).

É a partir dessas considerações que o presente artigo estuda a relação entre o azulejo e a Arquitetura Moderna, nos edifícios verticais projetados pelo arquiteto Delfim Amorim no Recife, objetivando investigar e identificar as relações intrínsecas à sua utilização.

2 ARTE, ARQUITETURA E ORNAMENTO – DEBATE MODERNO INTERNACIONAL E NO BRASIL

Para estudar o azulejo na arquitetura moderna faz-se necessário compreender o debate e as teorias vigentes desse momento, no qual a paredes se vêem livre do papel estrutural, envolvendo ainda a negação do decorativismo e integração das artes.

Durante o processo de industrialização no século XIX, correspondendo ao período eclético, tornou-se possível a reprodução em série do ornamento e sua aplicação em qualquer edificação (BENEVOLO, 2004). Essa forma de uso construiu a ideia de que o ornamento é um elemento superficial e dispensável à composição arquitetônica, “tornando-se o alvo do ataque que visava romper com as formas do passado” (SÁ, 2005, p. 99).

O distanciamento das artes da arquitetura, com a Revolução Industrial, provocou reações ainda no mesmo século, como a de Willian Morris que tentou reaproximar as artes maiores (como arquitetura, pintura, literatura, etc.) e menores (tapeçaria, vitral, mobiliário, etc.) no intuito de restabelecer o equilíbrio entre funcionalidade e beleza (FRAMPTON, 2003).

As discussões a respeito da integração das artes na arquitetura e o papel do ornamento segue durante o século XX na Arquitetura Moderna, uma das principais figuras anti-ornamento foi o austríaco Adolf Loos (1870-1930) que escreveu, em 1892, o texto Ornamento na Arquitetura, no qual questiona até que ponto o ornamento realça a beleza das estruturas e propõe que a beleza do edifício está em sua nudez.

Apesar de posições como a de Loos de que o ornamento é crime, **propondo o fim do decorativismo e o surgimento das paredes brancas**, as vanguardas artísticas desenvolvidas na Europa mantêm relação entre as artes plásticas e a arquitetura. Um exemplo é o Neoplasticismo Holandês (1917), movimento artístico ligado inicialmente à pintura, criado pelo pintor Piet Mondrian, cujo ponto central parte da “clareza, certeza e ordem” (Van Doesburg apud ITAÚ CULTURAL) para encontrar uma nova expressão plástica a partir de elementos mínimos de composição: a linha reta, o retângulo e as cores primárias, rejeitando a ideia de arte como representação, abolindo o espaço pictórico tridimensional e propondo composições que se estruturam num jogo assimétricos de linhas horizontais e verticais dispostas sobre um plano único (BENEVOLO, 2004; FRAMPTON, 2003).

Houve neste movimento a aproximação com outras artes, e arquitetura representava a possibilidade de materializar essa expressão plástica tridimensionalmente, **tornando o espaço arquitetônico em si a expressão artística** (BENEVOLO, 2004; FRAMPTON, 2003).

Nesse sentido, em relação ao tema do Neoplasticismo, o pintor holandês Piet Mondrian (2008, p.149) escreveu: “Por meio da unidade da nova estética, a arquitetura e a pintura poderão constituir uma única arte e se integrar mutuamente”.

No que tange a questão no âmbito nacional, para Pedrosa ainda em 1953 (1981, p.258): “excetuando-se o jardim, nem escultura, nem a pintura e nem mesmo a **decoração das paredes pelos azulejos** atingiram um nível razoável de integração com a arquitetura”. (...) “as tentativas de revestimento das paredes de mosaico, com azulejo (...) ainda não deram resultados convincentes” (1953, p.262) (grifo nosso). Como afirmam Marques & Naslavsky 8docomomo “Se a qualidade desta colaboração entre arquitetos e artistas não convencia Pedrosa, nem por isso deixaria de ser apreciada pelos profissionais e provavelmente por sua clientela”; levando, assim, três anos depois de tal afirmação, Mario Barata (1956) afirmar que “Todos reconhecem, internacionalmente, que chegou **o fim o período das paredes brancas** e dos espaços vazios” (1981, p.320) enriquecidos, então, frequentemente por pinturas e esculturas. Como consequência, a **riqueza decorativa** da Arquitetura Moderna Brasileira foi um dos principais fatores de seu reconhecimento mundial.

Se tal fator foi tão importante no reconhecimento desta arquitetura, em 1971 na conclusão de seu trabalho Bruand (1981, p.377) diz que a “riqueza decorativa exerceu-se em quatro direções principais: revestimentos de qualidade (mármore, granito, **cerâmica**), plasticidade dos acessórios (brise-soleil, venezianas, persianas), colaboração com as demais artes (escultura, pintura, **cerâmica**) e efeitos de cor.”, destacando os elementos cerâmicos como parte fundamental dessa riqueza. E especificamente em relação aos azulejos afirma que “continuam obtendo um sucesso certo, embora tenham mudado de caráter (repetição de alguns motivos em vez da composição num quadro contínuo tão cara a Portinari)...”.

Ainda em relação à riqueza decorativa e sobre a prevista colaboração das artes plásticas na arquitetura, em “Razões da nova arquitetura” (1934) Costa (1995, p.115) vê na separação da parede do papel estrutural a possibilidade de integrar as artes a arquitetura e escreve:

O enfeite é, de certo modo, um vestígio bárbaro - nada tendo a ver com a verdadeira arte, que tanto se pode servir dele ou ignorá-lo. A produção industrial tem qualidades próprias: a pureza das formas, a nitidez dos contornos, a perfeição dos acabamentos. Partindo destes dados precisos e por rigoroso processo de seleção, poderemos atingir como os antigos, a formas superiores de expressão, **contando para tanto com a indispensável colaboração da pintura e da escultura, não no sentido regional e limitado do ornato, porém num sentido mais amplo. Os grandes panos de parede tão comuns na arquitetura contemporânea são verdadeiros convites à expressão pictórica, aos baixos-relevos, à estatuária como expressão plástica pura, integrada ou autônoma.**

As considerações de Costa mostraram-se fundamentais na elaboração do projeto do Ministério da Saúde e Educação (MES-1936), marco da arquitetura brasileira e de seu reconhecimento internacional. Como idealizou o arquiteto, nesse projeto, grupo trabalhou conjuntamente com artistas plásticos entre eles Portinari, Burle Marx, Celso Antônio, Bruno Giorgi, Jaques Lipchitz e Paulo Rossi Osir, desde o início de sua elaboração, incorporando à obra arquitetônica pinturas, esculturas, jardins e **murais em azulejos**. (SEGAWA, 1998).

Esses murais são sugestão de Le Corbusier – consultor do projeto - que, depois de uma visita à Igreja da Glória do Outeiro (RJ), a qual o encantou com a tradicional arte de azulejar bastante frequente na época colonial, recomendou a **valorização dos materiais locais** (SANTOS, 1987, p.167). Esses murais ou painéis em azulejo aparecem revestindo paredes de vedação, deixando claros os elementos estruturais e assumindo significados simbólicos, por: estabelecerem interlocuções com a tradição luso-brasileira, quebrarem a robustez do volume e conferirem leveza aos muros. Retomam, ainda, a “complexidade” do barroco, porém em linguagem moderna, associam o edifício à paisagem através de temas marinhos e integram formas sinuosas e livres (amebóides) ao paisagismo de Bule Marx (SEGRE, BARKI, KÓS & VILAS BOAS, 2006).

Os azulejos humanizam o vocabulário abstrato da arquitetura, resgatando não somente uma tradição que havia sido perdida, mas também, com seu brilho e brancura, **reafirmam a luminosidade tropical** diante dos sombrios edifícios do centro urbano (SEGRE, BARKI, KÓS & VILAS BOAS, 2006).

Tamanha foi a representatividade desses murais, que elevou a azulejaria ao marco da visualidade da Arquitetura Moderna dos anos 1940 (PINTO JUNIOR, 2006).

Deve-se finalmente ressaltar que, embora tenha Le Corbusier pregado sempre a síntese das artes, quando se tratava de suas concepções arquitetônicas, agiu sempre sozinho, artista completo que era. A equipe brasileira, pelo contrário, apelou desde o início para o pintor Cândido Portinari, os escultores Bruno Giorgi, Antônio Celso e Jacques Lipchitz, o arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, abrindo desta forma caminho para uma colaboração que iria revelar-se frutífera, não apenas no caso específico, como também futuramente. O resultado obtido foi um conjunto de grande riqueza plástica, realçando e completando magnificamente a arquitetura, mas, ao mesmo tempo, a ela subordinado. Tratava-se de um retorno ao espírito da tradição dos séculos XVII e XVIII, quando a sobriedade das linhas mestras da composição não era alterada pela profusão ornamental, que era cuidadosamente localizada. (BRUAND, 2005, p.92 e 93).

A partir da experiência do MES o azulejo é inovado e apropriado pela arquitetura moderna brasileira, assumindo papel na conformação de uma identidade nacional. (SILVEIRA, 2008).

3 O AZULEJO NA ARQUITETURA PERNAMBUCANA

3.1. Das fachadas do século XIX aos edifícios de Delfim Amorim

De maneira geral, o azulejo associado à arquitetura moderna brasileira, até a década de 1950, forma painéis artísticos que, segundo Morais (1990, p. 88), conformam uma vertente da azulejaria; mas, como o próprio estudioso constata (MORAIS, 1990, p. 88): “a atualização e aplicação dos azulejos, integrados à arquitetura moderna, dentro do território brasileiro não foi uniforme e ocorreu de diferentes maneiras”. E a partir da citada década outra vertente aparece, o elemento não compõe mais “quadros”, ela retoma a tradição luso-brasileira de azulejar fachadas. Como é o caso em Pernambuco.

A tradição luso-brasileira acontece no século XIX, quando o processo de produção do azulejo começa a sofrer influência do início da industrialização, aumentando sua oferta colocando-se a disposição dos empreiteiros brasileiros que buscam soluções adequadas ao clima, resultando na aplicação de fachadas (CAVALCANTI, 2002). A arquitetura produzida na época encarregava as paredes do peso da estrutura, portanto as fachadas não eram livres, refletindo diretamente na aplicação dos azulejos que era tipo tapete², funcionando como uma pele que protegia a massa da edificação.

Essa pele azulejada relacionava-se com os elementos da fachada (como portas, janelas, entablamentos, etc.) por meio de barras³, cercaduras⁴ e frisos⁵ também de cerâmica esmaltada, e através do desenho do padrão do azulejo que para formar o tapete, frequentemente utilizava módulos 2x2 (4 peças para formar o desenho) e 4x4 (8 peças). Já a composição dos desenhos se estrutura a partir da linha mestra em diagonal (BARATA, 1955; CAVALCANTI, 2002).

A partir de 1890 ficam menos frequentes fachadas azulejadas em Pernambuco. Essa descontinuidade, como dito anteriormente, está ligada à falta de qualidade técnica e estética provocada por mudanças na fabricação do azulejo português; à verticalização das construções, que **criou problema de escala entre o edifício e o azulejo, tornado impossível a visualização dos desenhos disponíveis**; à influência do neoclassicismo, que preferia o estuque. Voltando a acontecer novamente somente com a chegada do arquiteto português Delfim Amorim⁶.

Em meio ao debate envolvendo racionalismo e tradição na Arquitetura Moderna desenvolvida em Pernambuco a partir dos anos 50, Amorim concilia as possibilidades técnicas oferecidas pelo concreto armado às restritas possibilidades de revestimento externo (tão necessários no clima quente úmido), adotando o uso do azulejo; tal posição proporciona a experiência de integrar as artes a arquitetura por meio de um elemento tradicional, que como bem pontual Silva (1988, p. 26) é comum “*na sua terra natal e na adotiva*”.

² Azulejo tipo tapete: A repetição dos módulos ou padrões forma o tapete, pois o efeito produzido alude a tecidos ornamentais (MUSEU NACIONAL DO AZULEJO).

³ Arremate horizontal e/ou vertical de um plano azulejado formado por duas ou mais fiadas de azulejos (MUSEU NACIONAL DO AZULEJO).

⁴ Arremate horizontal e/ou vertical de um plano azulejado formado por uma fiada de azulejo (MUSEU NACIONAL DO AZULEJO).

⁵ Composição de azulejos retangulares que podem ou não funcionar como arremate de um painel (MUSEU NACIONAL DO AZULEJO).

⁶ Vale observar que em Pernambuco a prática de azulejar que funciona como quadro “têm seus lugares reservados nas obras” (NASLAVSKY, 2004, p.95) com as experiências do Ateliê Coletivo; em Portugal a prática nunca foi interrompida, mas seu uso durante o início século XX seu deu pelo gosto dos mestres-de-obras e proprietários, nos projetos modernos as fachadas recebiam pedra ou alvenaria pintada (PORTUGAL, 2000, p. 59), assim como em Pernambuco, Portugal só propõe projetos com azulejos a partir dos anos 50, a coincidência deve se dar diante do debate luso, o qual Amorim foi participante.

3.2. O Azulejar de Delfim Amorim

Para a construção do presente artigo foram selecionadas duas obras a partir do trabalho de graduação que estudou o azulejo nos edifícios verticais de Delfim Amorim em Recife (RACHED, 2010), as aqui selecionadas representam a primeira experiência na verticalidade (já havia feito uso em residências unifamiliares tanto em Portugal como no Brasil) e a que se consagra como uma forma azulejar no estado, sendo elas os Edifícios: Acaiaca (1957) e o Barão de Rio Branco (1968).

O estudo de caso é feito a partir de quatro eixos de análise que identificam as características do azulejar de Delfim Amorim quanto à Colocação dos Azulejos, Composição do Padrão, Evolução do Desenho e A Paleta Cromática.

3.2.1 Edifício Acaica (1957)

Localizado à beira mar de Boa Viagem, foi um dos primeiros edifícios destinados à habitação na Av. Boa Viagem, de onde é um ícone na paisagem, presenciando as transformações do bairro. Seu partido arquitetônico se desenvolve em três partes: uma base recebe o pavimento semi-enterrado da garagem, revestido em pedra cinza-escuro de textura rugosa; em função desse pavimento o térreo acontece mais elevado que o nível da rua, e em sua laje há um jardim que funciona como uma varanda coletiva a beira-mar, fazendo a transição entre o espaço público da praia a área comum do edifício, sendo ele vazado em pilotis cujas colunas trapezoidais são revestidas em pedra de tom rosado e textura polida e, independente a essa estrutura, passa um septo elíptico revestido em pedras de tons ocre que recebe a circulação vertical; acima dos pilotis e perpendicular à via acontece a lâmina em paralelepípedo, ou seja, o corpo do edifício, elegante como do Ministério da Saúde e Educação. (Ver Figura 1).

Figura 1 – Perspectiva do Edifício Acaica. 1957.

Fonte: NASLAVSY, 2004, p. 121.

A fachada principal do paralelepípedo, voltada para o mar, de orientação nascente, abriga as janelas e peitoril ventilado em concreto dos quartos e salas de maneira intercalada. Já as fachadas laterais são empenas cegas suavemente chanfradas, cuja intenção plástica é suavizar a rigidez do bloco, essas empenas abrigam pequenas aberturas. O cheio destas três fachadas é revestido em azulejo, desenhado pelo arquiteto, e compõe uma moldura para receber o plano de aberturas. (Figura 02 e 03).

Figura 2 – Edifício Acaiaca. 2009. Figura 3 – Desenho esquemático da colocação do azulejo no Edf. Acaiaca. Ilustrado a aplicação horizontal e vertical para conformar a moldura.

Fonte: Autora.

O coroamento funciona como elemento horizontal da moldura (Figura 04). Na parte inferior da fachada principal, o peitoril- ventilado, substituto das venezianas que impede a entrada da chuva, destaca suavemente a moldura azulejada do pano de esquadria o que reforça o efeito proposto com a colocação do azulejo (Figura 05).

Figura 4 – Detalhe do coroamento revestido em azulejo do Edf. Acaiaca. Figura 5 - Detalhe do peitoril- ventilado destacando a moldura em azulejo.

Fonte: Autora.

Em relação ao padrão do azulejo, o arquiteto optou por um formado por doze peças, é o mais complexo e maior em dimensão apresentado em sua obra; sendo justificado pela escala do corpo do edifício e a moldura proposta, portanto o elemento foi dimensionado à edificação.

O motivo básico deste exemplo é composto de dois desenhos em composição cromática diferente, um azul mais escuro e outro mais claro em uma base branca (ver Figuras 06 e 07), gerado a partir de um único tipo de azulejo padrão. O jogo de cores proporcionado pelo desenho, assim como o tamanho do padrão, permitem diferentes visualizações do azulejo, em uma distância maior a sobreposição cromática do azul claro com azul escuro da moldura cria uma massa aparentemente uniforme de azul, suave como a cor do céu ou do mar, à medida que a proximidade com edifício aumenta é revelado o desenho do azulejo, complexo que remete ao azulejo tradicional sem ser uma cópia, apresentam-se mais geométricos e simplificados.

Figura 6 – Desenho da composição do Tapete do Edf. Acaiaca.

Fonte: Autora.

Figura 7 – Desenho ilustrando a sobreposição de planos cromáticos para formar o motivo básico do Edf. Acaiaca.

Fonte: Autora.

A combinação desses azuis do azulejo com o chanfrado das fachadas laterais reforça a intenção formal de suavizar a rigidez do paralelepípedo.

É interessante observar que as partes mais próximas ao solo são tratadas com texturas mais brutas, e à medida que se distanciam recebem revestimento mais polido, fazendo um contraponto a sua massa.

3.2.2 Edifício Barão de Rio Branco (1968)

Para o projeto do edifício Barão de Rio Branco, Amorim utilizou diferentes materiais, atribuindo a eles o “*papel desempenhado por cada elemento da edificação e permitindo uma leitura estruturalista*” (NASLAVSKY, 2004, p.186) (Ver Figura 8). “*Este edifício marca a primeira tentativa (...) de destruição da forma prismática a que habitualmente conduz a obediência ao Código de Obras da Municipalidade do Recife*” (SILVA et alli, 1981, p.112) “*que entendia os guarda-roupas, despensas e varandas como áreas não úteis para o cômputo das taxas de ocupação, se aproveitando disso o arquiteto sacava os seus volumes dos afastamentos*” (SILVA, 1988, p.25) (Ver Figura 9).

Figura 8 – Edf. Barão de Rio Branco. 2009. Figura 9 - Detalhe do Edf. Barão de Rio Branco. 2009.

Fonte: Autora.

Esses espaços que sacavam do prisma principal – no caso deste projeto varanda, despensa e guarda-roupas – o arquiteto revestiu em azulejo, compondo um jogo de saliências que dinamiza o volume do edifício (Ver a Figura 10). Essa estratégia de colocação (projeção dos prismas) foi reproduzida por diversos arquitetos, consagrando-se uma solução popular.

Figura 10 – Esquema com planta baixa e fotografia do Edf. Barão de Rio Branco ilustrando os trechos que se projetam do prisma da edificação.

Fonte: SILVA, Geraldo Gomes et alli. Delfim Amorim Arquiteto. Recife, Instituto dos Arquitetos do Brasil/Departamento de Pernambuco (IAB-PE), 1981, p. 112. Modificado pela autora.

Neste exemplar também foi empregado azulejo de desenho exclusivo, elegendo um padrão 2x2 que para sua formação são necessárias quatro peças, apresentando ainda o uso de dois tipos de azulejo. Um de azulejo padrão desenhado, cujo motivo é um retângulo branco e o fundo azul escuro, e três de peças lisas no mesmo tom de azul escuro (ver as Figuras 11 e 12).

Figura 11 – Desenho da composição do Padrão do Edf. Barão de Rio Branco.

Fonte: Autora.

Figura 12 – Desenho da composição do Tapete do Edf. Barão de Rio Branco.

Fonte: Autora.

A escolha de tal padrão está dimensionada a parte que está revestindo, ou seja, a fração da edificação e não o edifício como um único bloco. A visualização do desenho nesse edifício tão vertical é consequência da paleta cromática empregada de modo que o arquiteto utiliza materiais como concreto e tijolo aparente, que possuem tons amarronzados, onde há a intenção de fixar o plano – no caso o corpo do edifício – e, nos trechos projetados, qualificou com azulejo em azul fazendo simbolicamente com que esses elementos “fujam” do prisma principal. A escolha da tonalidade escura do azul aprimora o efeito desejado pelo autor do projeto.

Outro aspecto importante do desenho deste padrão diz respeito a sua composição assimétrica, diferindo dos azulejos tradicionais ou os outros pelo o arquiteto que seguiam a diagonal como linha mestre, rompendo com a composição tradicional, representando inovação no desenho azulejar (como ilustra a Figura 13).

Figura 13 – Desenho comparativo da evolução da composição dos desenhos dos azulejos de Delfim Amorim.

Fonte: Autora.

4 CONCLUSÕES

Nas duas obras, os azulejos tecem uma pele, a qual desempenha o papel funcional de proteger o edifício, ao mesmo tempo dá ênfase ao partido arquitetônico desses edifícios verticais, articulando suas partes não no intuito de encobrir anomalias ou criar uma unidade estética, mas dá sentido a junção das partes sem esconder a fragmentação de sua produção. No campo simbólico essa pele cerâmica humaniza a construção, conectando com: o entorno e a paisagem tropical, significando os traços da cultura.

O uso do azulejo não é por seu valor histórico, mas por suas possibilidades: técnicas de revestir e proteger as fachadas, artísticas de humanizar a arquitetura moderna, promovendo o arquiteto a categoria de artista síntese através exercício do detalhe, desde sua menor parte como escolha da cor e desenho do azulejo ao maior deles o edifício que se relaciona com o entorno, construindo o sentido de lugar.

Assim o artigo conclui que a relação estabelecida entre o azulejo e os edifícios verticais de Amorim é continuidade e atualização da prática do azulejo de fachada do século XIX.

REFERÊNCIAS

- ALCÂNTARA, Dora de. Azulejo, Documento de Nossa Cultura. In: DIAS, Maria Cristina Lodi (org.). **Patrimônio Azulejar Brasileiro: aspectos históricos e de conservação**. Brasília: Ministério da Cultura, 2001, p. 27-73.
- BARATA, Mário. **Azulejos no Brasil: Séculos XVII, XVIII, e XIX**. Tese apresentada à Escola Nacional de Belas Artes em 1955 para o concurso de professor catedrático de História da Arte da Universidade do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Comércio, 1955.
- BRASIL. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Rio de Janeiro, v.1, 1937.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- CARDOZO, Joaquim. **Azulejos na Arquitetura Brasileira**. 1948. Disponível em: <http://joaquimcardozo.com/paginas/joaquim/poemas/arquitetura/azulejos.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2009.
- CAVALCANTI, Sylvia Tigre de Hollanda; CRUZ, Antonio Menezes e; REINÉS, Tuca. **O azulejo na arquitetura civil de Pernambuco: Século XIX**. São Paulo: Metalivros, 2002.
- COSTA, Lúcio. Razões da nova arquitetura, 1934. In: COSTA, Lúcio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. p.108-116.
- DOCOMOMO BRASIL. 8º, 2009, Rio de Janeiro. **Anais**. Rio de Janeiro: 2009.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- MECO, José. **Azulejaria Portuguesa**. Lisboa: Bertrand Editora, 1985.
- MONDRIAN, Piet. **Neoplasticismo na pintura e na arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- MORAIS, Frederico. **Azulejaria Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editoração Publicações e Comunicações Ltda, 1988.

_____. **Azulejaria Contemporânea no Brasil** – Volume II. São Paulo: Editoração Publicações e Comunicações Ltda, 1990.

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO (Portugal). Cronologia do Azulejo em Portugal. Disponível em: <<http://mnazulejo.imc-ip.pt/Data/Documents/Cronologia%20do%20Azulejo%20em%20Portugal.pdf>>. Acesso em: 11 jan. 2010.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972**: as contribuições de Acácio Gil e Delfim Fernandes Amorim . 2004. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.

PEDROSA, Mario. A arquitetura moderna no Brasil. (1953). In: AMARAL, Aracy A.. (org.). Mário Pedrosa. **Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, p.255-264, 1981.

PINTO JUNIOR, Rafael Alves. Os azulejos de Portinari como elementos visuais da arquitetura modernista no Brasil. **Vitruvius**. São Paulo, ano 8, ago. 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp433.asp>>. Acesso em: 04 abr. 2009.

PORTUGAL, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses. **O Azulejo em Portugal no Século XX**. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 2000.

RACHED, Mary da Silva. **O Azulejo na Arquitetura: Um estudo sobre o azulejar de Delfim Amorim**. 2010. Trabalho final de graduação (TCC) – Universidade Católica de Pernambuco. Recife, 2010.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. **Le Corbusier e o Brasil**. São Paulo: Projeto, 1987.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.

SEGRE, Roberto; BARKI, José; KÓS, José; VILAS BOAS, Naylor. O Edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936-1945): museu “vivo” da arte moderna brasileira. **Vitruvius**. São Paulo, ano 6, fev. 2006. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq069/arq069_02.asp>. Acesso em: 25 abr. 2009.

SILVA, Geraldo Gomes da et alli. **DELFIN Amorim Arquiteto**. Recife: Instituto dos Arquitetos do Brasil/Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981.

_____. Marcos da Arquitetura Moderna em Pernambuco. In: SEGAWA, Hugo (ed.) **Arquiteturas no Brasil/Anos 80**. São Paulo: Projeto, p. 19-27, 1988.

SILVEIRA, Marcele Cristiane da. **O Azulejo na Modernidade Arquitetônica 1930 – 1960**. 2008. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.

WANDERLEY, Ingrid Moura. **Azulejo na arquitetura brasileira: os painéis de Athos Bulcão**. 2006. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2006.